

SHARLI TEGIRMONLARNING UNUMDORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING TAHLILI

O'qtuvchi B.O.Otajonov, assistenti J.F.Yunusov, talaba A.A.Raimov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11183514

Annotatsiya. Ushbu maqolada boyitish fabrikalarida ishlatiluvchi sharli tegirmonlarning konchilik sanoatidagi ahamiyati, tegirmonlarning ish unumdorligiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: maydalangan ruda, yanchish, sharli tegirmon, unumdorlik, po'lat sharcha.

Аннотация. В данной статье анализируется значение шаровых мельниц, используемых на обогатительных фабриках, а также факторы, влияющие на производительность мельниц.

Ключевые слова: измельченная руда, измельчение, шаровая мельница, производительность, стальной шар.

Abstract. This article analyzes the importance of ball mills used in beneficiation plants, as well as the factors affecting the mills' productivity.

Key words: crushed ore, crushing, mill, productivity, steel ball.

Ko'pgina texnologik jarayonlar va rudani boyitishga tayyorlash sxemalarida tog' jinslari va minerallarni maydalash va yanchish jarayonlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Boyitish fabrikalarida foydali qazilma rudalarini yanchish katta miqdordagi energiya sarfini o'z ichiga olgan zarrachalar o'lchamini kichraytirish jarayoni hisoblanadi. Yanchish jarayoni barabanli tegirmonlar yordamida amalga oshiriladi. Bunda tegirmonga kelib tushayotgan 5-10 mmli rudalarning o'lchami 0,074 mm gacha kichrayadi. Baraban aylanganda yanchuvchi vosita (sharlar, sterjenlar, ruda bo'laklari va boshqalar) va yanchiluvchi ruda ishqalanish hisobiga qandaydir masofaga ko'tariladi, keyin sirg'anadi, dumalaydi va pastga qulaydi. Yanchilish pastga tushayotgan yanchuvchi vositaning urilishi, ezilishi va tegirmon ichida sirg'anuvchi qatlamlar orasidagi ishqalanish hisobiga sodir bo'ladi. (1-rasm)

1-rasm. Po'lat sharlarning harakatlanish rejimlari.

Mahsulotning baraban o'qi bo'ylab harakati dastlabki mahsulotni berish va bo'shatish sathlaridagi farqqa hamda dastlabki mahsulotni uzluksiz berilishidagi bosim ostida sodir bo'ladi. Ho'l usulda yanchishda mahsulotni tegirmondan chiqarish suv yordamida, quruq usulda yanchishda esa havo oqimi yordamida sodir bo'ladi. Barabanli tegirmonlar bir-biridan yanchuvchi vositaning turi, barabanning formasi, yanchish usuli va yanchilgan mahsulotni bo'shatib olish usuli bilan farq qiladi.

Barabanli tegirmonlarning asosiy afzalliklari: sozlash, ishlatish va ta'mirlashning qulayligi, rudaning xususiyatlariga qarab yanchish rejimini o'zgartirish imkoniyati, turli xil o'lchamlarga ega bo'lgan boshlang'ich materialdan bir xil o'lchamdagi mahsulot olish.

Sharli tegirmonlarning kamchiliklari orasida nisbatan yuqori energiya sarfi, shuningdek, baraban ichki qismi va po'lat sharlarning tez yemirilishi kiradi. Barabanli tegirmonlarda maydalangan materiallarni yanchishning asosiy usuli zarba hisoblanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tegirmonning ish unumdorligiga quyidagi omillar ta'sir qiladi:

- xom ashyo o'lchami. Xom ashyoning o'lchami sharli tegirmonning ishlashi va sifatiga ta'sir qiladi. Agar zarracha hajmi kichik bo'lsa, sharli tegirmonning unumdorligi va sifati yuqori bo'ladi hamda energiya iste'moli past bo'ladi; zarracha kattaligi katta bo'lsa, tegirmonning unumdorligi va sifati past bo'ladi va energiya sarfi yuqori bo'ladi. Shuning uchun tegirmonga kelayotgan rudalarning maydalagichlar orqali sifatli maydalanishiga e'tibor berish lozim.

- rudaning namligi. Sharli tegirmonlarda yanchish jarayoni ikki xil usulda olib borilishi mumkin: quruq va ho'l usulda. Quruq yanchishda ruda tarkibidagi suv miqdori tegirmonning ishlashi va yanchish sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Rudaning namligi yuqori bo'lsa, yanchish jarayoni ko'p vaqtni talab qiladi. Shuning uchun namligi yuqori bo'lgan rudalar yanchilishdan oldin quritilishi kerak.

- rudaning harorati. Tegirmonga kiradigan materialning harorati juda yuqori bo'lsa, yanchilayotgan ruda po'lat sharchalarga yopishib qoladi va bu tegirmonning yanchish samaradorligini pasaytiradi. Shu bilan birga, termik kengayish sharchalarning uzoq muddatli xavfsiz ishlashiga ta'sir qiladi. Shu sabab, kelayotgan rudaning haroratini qat'iy nazorat qilish zarur.

- tegirmonga kelayotgan rudaning hajmi. Tegirmonga kelib tushayotgan rudaning hajmi ko'payib ketsa, yanchish jarayoni sifatli amalga oshmaydi va ko'p vaqtni talab qiladi.

- yanchish usuli. Sharli tegirmonlar uchun yopiq siklda yanchish ochiq siklda yanchish usuliga nisbatan unumdorlikni 15-20% ga oshirishi mumkin; Yopiq siklda yanchishda barabanning aylanish tezligini to'g'ri tanlash tegirmon unumdorligini oshirishning muhim omilidir.

- shar va materialning nisbati. Baraban ichidagi shar va materialning nisbati – yanchuvchi vosita massasining rudaning massasiga nisbati. Agar bu nisbat juda yuqori bo'lsa, u po'lat sharlar va baraban sirtidagi ishqalanish tufayli ish yo'qotishlarini va energiya sarfini oshiradi va unumdorlikni pasaytiradi. Sharli tegirmon uchun po'lat sharchalar va rudaning to'g'ri nisbatini topish katta ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda yanchish jarayoni sifatli olib borilishi va tergirmonning maksimal unumdorligiga erishishi uchun yuqorida ko'rib chiqilgan barcha omillar hisobga olinishi, rudaning tarkibi, xossalari, olib borilayotgan texnologik jarayonning talablaridan kelib chiqib zarur ko'rsatkichlarni belgilash lozim. Bu esa o'z navbatida energiyani tejashga va yuqori rentabellikka erishishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абрамов А.А. Переработка обоготчение и комплежаваное исползование полезных ископаемых. Обогащенные процессы и аппараты: Учебник М: - МГТУ. 2004 г.- 467с.
2. Кармазин В.В., и др. Технологические расчеты в обогащения полезных ископаемых: Учеб. пособие. М: – МГТУ. 2004 г.
3. I.K.Umarova, G.Q.Solijonova Foydali qazilmalarni boyitish va qayta ishlash. Oliy o'quv yurtlari uchun. Toshkent 2002.
4. I.K.Umarova Boyitish fabrikalarini loyihalash. 168-b. Toshkent. "Toshkent-moliya" nashriyoti 2015.
5. Barry A. Wiils and James A. Finch. Wiil's Mineral Processing Technology. USA University of Technology, 2006.